

1. DANE BENEFICJENTA

Nazwa Beneficjenta: CAT TRAFFIC Sp. z o.o. ul. Botaniczna 20 , 60-586 Poznań

2. NAZWA PROJEKTU

Stworzenie stanowiska badawczego i przeprowadzenie prac B+R celem opracowania innowacyjnego uniwersalnego sterownika wagowego dla systemów WIM (ważenie pojazdów w ruchu przy dużych prędkościach) w CAT TRAFFIC w Poznaniu.

3. BADANIA PRZEMYSŁOWE – wykonanie modułów pomiarowych

W wyniku przeprowadzenia badań przemysłowych wykonano prototypy modułów:

- modułu przetwornika sygnałów z czujników tensometrycznych.
- modułu przetwornika sygnałów z czujników kwarcowych.
- modułu do obsługi skanerów laserowych, bramek optycznych oraz czujników optycznych
- modułu mini stacji meteo.
- modułu rozszerzeń.

Po wstępnej analizie poprawności pracy wykonanych modułów w warunkach laboratoryjnych, dokonano testów modułów w warunkach rzeczywistych na wcześniej wybudowanym stanowisku badawczym. Na rysunku 3.1. przedstawiony zdjęcie wykonanego stanowiska badawczego.

Rysunek 3.1 Wieloczujnikowe stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze zostało tak zaprojektowane, aby możliwe było podpięcie wszystkich typów sensorów do obsługi jakich sterownik wagowy został zaprojektowany. Podpięcie sensorów działających w trybach normalnej pracy pozwoliło zweryfikować wartości sygnałów pobierane z sensorów. Takie działanie spowodowało dobranie wzmocnień na odpowiednich kanałach pomiarowych sterownika wagowego oraz umożliwiło przetwarzanie sygnałów z największą możliwą rozdzielczością w całym zakresie pracy czujników.

Zgodnie z założeniami projektu system powinien posiadać bardzo wysoki stopień detekcji uszkodzeń oraz dokonywać oceniać poprawność pomiaru, a w szczególności zapewniać:

- automatycznie wykrywać błędy i uszkodzenia poszczególnych czujników pomiaru nacisku,
- weryfikować poprawność rozpoznania długości i klasy pojazdu,
- weryfikować poprawność rozpoznania numeru rejestracyjnego,
- niwelować wpływ warunków atmosferycznych na wartości odczytów,
- współpracować z czujnikami zainstalowanymi w ramach istniejących stacji preselekcyjnych.

Aby powyższe założenia były możliwe do realizacji, podczas projektów modułów pomiarowych położono duży nacisk na przygotowanie funkcjonalności podglądu sygnałów dochodzących do modułów od czujników, w czasie rzeczywistym. Na rysunku 3.2 przedstawiono przykładowy wykres nacisku osi samochodu ciężarowego zarejestrowanego przy wykorzystaniu modułu do obsługi czujników tensometrycznych.

Rysunek 3.2 Wykres nacisku osi w czasie

Możliwość obserwacji sygnału „na żywo” w znacznym stopniu przyspiesza diagnostykę uszkodzeń systemu. Poniżej przedstawiono wykres sygnału „zaszumionego”. W przypadku braku podglądu „na żywo” bardzo trudno jest zweryfikować, z którego czujnika otrzymywane dane pomiarowe są obciążone błędem. W przypadku typowej instalacji WIM, dla jednego pasa ruchu wykorzystuje się cztery czujniki tensometryczne lub kwarcowe. Mając zbiorczy wynik nacisków poszczególnych kół lub osi, który jest rezultatem uśrednienia pomiarów z dwóch lub czterech czujników, nie ma możliwości stwierdzenia, który czujnik powoduje zakłamanie wyniku pomiaru.

Rysunek 3.3 Wykres nacisku osi w czasie – przypadek zaszumionego sygnału

4. BADANIA PRZEMYSŁOWE – opracowanie algorytmu autodetekcji uszkodzeń poszczególnych czujników

W ramach prac badawczych został zaprojektowany i wybudowany moduł przetwornika sygnałów z czujników tensometrycznych oraz moduł przetwornika sygnałów z czujników kwarcowych, których rozdzielczość pomiarowa wynosi 3 kg a częstotliwość próbkowania 5kHz. Tak szczegółowa rejestracja sygnału pozwoliła na wdrożenie algorytmów autodetekcji uszkodzeń czujników. W zaprojektowanych modułach przetwarzających sygnał z czujników tensometrycznych jak i czujników kwarcowych zaimplementowano następujące algorytmy wykrywające nieprawidłowości mogące mieć wpływ na poprawność pomiaru:

- Moduły pomiarowe analizują sygnał pochodzący z czujników oraz wyniki pomiarów przejeżdżającego pojazdu. Ponieważ czujniki tensometryczne zainstalowane na drogach pracują w szerokim zakresie temperatur, wartość sygnału odpowiadająca „zeru” zmienia się w zależności od temperatury. Analiza przebiegów zarejestrowanych sygnałów zainstalowanych czujników wykazała, że rozbieżność punktu „zerowego” zależy zarówno od modelu użytego czujnika, jak i od długości przewodu pomiędzy czujnikiem a szafą sterowniczą (sterownikiem) .

W skrajnych przypadkach zmiana punktu zerowego zmieniała się o 30% zakresu pomiarowego. Tak duże zmiany powodowały efekt „przycięcia” sygnału pomiarowego. Aby sygnał pomiarowy mieścił się w dopuszczalnym zakresie, wprowadzono algorytm analizy „punktu zerowego”. Rozwiązanie to skutkuje tym ,że moduł pomiarowy w czasie rzeczywistym analizuje punkt zerowy. Jeżeli punkt zerowy wychodzi poza dopuszczalny zakres, następuje sprzętowe wygenerowanie offsetu całej charakterystyki sygnału. W rezultacie na przetwornikach A/C modułu pomiarowego otrzymujemy sygnał o zbliżonej charakterystyce niezależnie od temperatury pracy czujników.

- Kolejnym istotnym algorytmem, który został zaimplementowany na module przetwornika sygnałów z czujników tensometrycznych oraz na module przetwornika sygnałów z czujników kwarcowych jest wykrywanie zbyt dużej oscylacji sygnałów. W przypadku gdy po przejeździe pojazdu przez czujniki, sygnał na czujnikach nie ulega stabilizacji (oscylacje czujników są duże w stosunku do wyliczonego punktu zerowego), pomiar oznaczony jest flagą „zbyt duża oscylacja”. Zwiększony poziom oscylacji/szumów może być spowodowany niedokładnym wpięciem przewodu czujników do sterownika, uszkodzeniem czujnika lub jego przewodu, zużyciem czujnika lub w przypadku płyt ważących poluzowaniem się płyty w ramie montażowej . Na rysunku 4.1. przedstawiono przebieg sygnału z czujnika działającego poprawnie. Na rysunku 4.2. przedstawiono przebieg z czujnika, który wymaga przeglądu lub wymiany. Po przejechaniu koła pojazdu przez czujnik zauważalne są oscylacje zanim sygnał powróci do stabilnego zera.

Rysunek 4.1 Przebieg sygnału z czujnika tensometrycznego działającego poprawnie – pojazd 5 -osiowy.

Rysunek 4.2 Przebieg sygnału z czujnika tensometrycznego z widocznymi oscylacjami – pojazd 5 – osiowy

- Bardzo często zdarzają się przypadki próby omijania stanowiska pomiarowego przez kierowców. Przejechanie kołem po krawędzi czujnika często powoduje niedoważenie pojazdu. Siła nacisku koła rozkłada się pomiędzy czujnik oraz nawierzchnię. Taki pomiar również powinien zostać automatycznie wykryty oraz oznaczony flagą.
- W przypadku pomiaru pojazdów w ruchu jednym z kluczowych elementów jest stała prędkość pojazdów przejeżdżających przez stanowisko pomiarowe. Zmiana prędkości może spowodować błędne określenie klasy i długości pojazdu, oraz błędne określenie wagi pojazdu. Na przykład, gdy pojazd hamuje znacznie bardziej dociążona jest jego przednia oś. W efekcie otrzymamy znacznie większy wynik nacisku osi przedniej, co ma wpływ zarówno na pomiar nacisku samej osi jak i masy całkowitej pojazdu. Dlatego ważne jest wykrywanie zmian prędkości pojazdu. Zaprojektowany moduł wagowy ma zaimplementowany algorytm, który wyznacza prędkość osobno dla wszystkich osi ważonego pojazdu. Gdy różnica w prędkości poszczególnych osi będzie większa od założonego dopuszczalnego progu to wynik ważenia takiego pojazdu oznaczony zostaje flagą informującą o zmianie prędkości pojazdu w trakcie jego przejazdu przez stanowisko pomiarowe.

5. BADANIA PRZEMYSŁOWE – weryfikowanie poprawności rozpoznania długości i klasy pojazdu oraz niwelowanie wpływu warunków atmosferycznych na wartości odczytów

Aby pomiar parametrów przejeżdżającego przez stanowisko WIM pojazdu nie był przekłamany, zaprojektowany sterownik wagowy dokonuje weryfikacji poprawności pomiaru poszczególnych wyników. Aby pomiar był obciążony najmniejszym błędem pojazd powinien płynnie i centralnie przejechać przez stanowisko pomiarowe. Często zdarza się, że kierowcy próbują omijać czujniki zainstalowane w drodze. Najtrudniejszym do określenia błędem pomiarowym jest najechanie częścią koła na nawierzchnię drogi a pozostałą częścią na czujnik. W efekcie uzyskamy zaniżony wynik pomiaru nacisku koła. Aby wykryć taką sytuację w sterowniku CLW21 został zaimplementowany algorytm porównujący naciski kół jednej osi.

W celu określenia średniej dopuszczalnej różnicy pomiędzy kołami jednej osi, przeanalizowane zostały wyniki pomiarów pojazdów na 5 różnych stanowiskach WIM. W tabeli 5.1 przedstawiono średnią różnicę nacisku pomiędzy kołem lewym i prawym każdej osi pojazdów. Do wyliczeń wykorzystano 2000 kolejno przejeżdżających pojazdów dla każdego stanowiska.

	Średnia różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem poszczególnych osi					
	Oś 1	Oś 2	Oś 3	Oś 4	Oś 5	Średnia
Stanowisko 1	10,85%	15,05%	14,02%	12,41%	13,45%	13,16%
Stanowisko 2	14,54%	16,46%	12,83%	11,96%	11,56%	13,47%
Stanowisko 3	19,49%	17,45%	13,30%	13,47%	14,60%	15,66%
Stanowisko 4	14,74%	16,03%	16,19%	14,13%	10,67%	14,35%
Stanowisko 5	12,17%	16,36%	16,69%	13,48%	11,96%	14,13%

Tabela 5.1. Średnia różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem.

Analiza powyższych wyników wskazuje, iż różnica poniżej 20% jest różnicą standardową, która nie powinna wzbudzać wątpliwości co do prawidłowego przejazdu. W związku z powyższym dla otrzymanych danych wyliczono, dla ilu pojazdów występuje różnica nacisku pomiędzy kołem lewym i prawym większa niż 25%. Wyniki obliczeń przedstawia tabela 5.2. Tabela 5.3. przedstawia ilość pojazdów dla których różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem jest większa niż 40%.

	Ilość pojazdów, których różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem jest większa niż 25%					
	Oś 1	Oś 2	Oś 3	Oś 4	Oś 5	Średnia
Stanowisko 1	5,03%	13,34%	11,73%	12,11%	13,03%	11,05%
Stanowisko 2	12,88%	15,96%	11,19%	10,75%	9,16%	11,99%
Stanowisko 3	13,93%	13,28%	10,45%	12,12%	11,45%	12,25%
Stanowisko 4	11,53%	15,33%	13,59%	10,17%	5,77%	11,28%
Stanowisko 5	3,91%	12,70%	23,94%	14,00%	10,00%	12,91%

Tabela 5.2. Ilość pojazdów, których różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem jest większa niż 25%.

	Ilość pojazdów, których różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem jest większa niż 40%					
	Oś 1	Oś 2	Oś 3	Oś 4	Oś 5	Średnia
Stanowisko 1	1,30%	2,23%	3,71%	3,68%	4,66%	3,12%
Stanowisko 2	1,64%	2,24%	3,65%	3,41%	2,14%	2,62%
Stanowisko 3	3,10%	2,83%	2,99%	2,86%	3,72%	3,10%
Stanowisko 4	2,15%	2,83%	5,56%	2,96%	1,67%	3,03%
Stanowisko 5	1,45%	1,63%	5,80%	3,25%	3,89%	3,20%

Tabela 5.3. Ilość pojazdów, których różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem jest większa niż 40%.

Powyższe wyniki wskazują, że generowanie alarmów przy różnicy nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem jednej osi większej niż 40 % spowoduje oznaczenie około 3% pojazdów. Według przeprowadzonych obserwacji należy uznać, że wyniki pomiarów nacisków osi dla takich przejazdów są obarczone dużym błędem.

Różnica nacisku pomiędzy lewym i prawym kołem jednej osi większa niż 40% może być spowodowana:

- próbą częściowego omięcia stanowiska pomiarowego
- uszkodzeniem elementów zawieszenia pojazdu
- uszkodzeniem czujnika
- silnym bocznym wiatrem (dotyczy to lekkich i jednocześnie wysokich pojazdów).

Każdy z powyższych przypadków powinien zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzonych pomiarów / kontroli drogowej.

Dla przykładu próba ominięcia stanowiska pomiarowego przez kierowcę oznacza, że kierowca zdaje sobie sprawę, że jest przeciążony. Pojazd należy jak najszybciej zatrzymać aby nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Ewentualne uszkodzenie elementów zawieszenia również naraża na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu. W przypadku zastosowania czujników meteo na stacji WIM, wpływ silnego wiatru można automatycznie oznaczać lub wskazać operatorowi systemu taką informację.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie algorytmu porównującego naciski kół poszczególnych osi pojazdów również może przyczynić się do zdiagnozowania usterki czujnika pomiarowego. *Gdy na danym stanowisku pomiarowym liczba pojazdów, dla których różnica nacisków wynosi więcej niż 40% zwiększy się powyżej progu 5%, oznacza to, że należy wykonać przegląd stanowiska.*

Następnym pomiarem który należy zweryfikować jest długość pojazdu. W standardowych systemach WIM, długość jest wyliczona tylko i wyłącznie na podstawie pętli indukcyjnych. O ile taki sposób jest poprawny dla pojazdów osobowych oraz dostawczych, to dla pojazdów ciężarowych, taki pomiar czasami obarczony jest błędem. Licznik wagowy CLW został wyposażony w moduł do obsługi czujników optycznych takich jak Lidary 2D oraz kamery pomiaru odległości 3D. Niestety przeprowadzone badania wykazały, że wyniki pomiarów czujników optycznych są dość mocno zależne od pogody. W przypadku obfitych opadów, za pojazdem tworzy się chmura wody podbita przez koła. Czujniki optycznie interpretują taką chmurę jako element pojazdu. W efekcie mamy wydłużony pojazd o 1-2 metry. W przypadku bardzo silnego nasłonecznienia, karoseria pojazdów odbija promienie słoneczne, które wprowadzają zakłócenia na matrycy pomiarowej czujników optycznych. Kluczowym parametrem czujników optycznych jest częstotliwość pomiaru. W przypadku Lidarów kolejne sekwencje pomiarowe powinny być wykonywane z częstotliwością nie mniejszą niż 100Hz. Teoretycznie dla pojazdu jadącego 85km/h, błąd pomiarowy czujnika 100 Hz wyniesie około 25 cm. W praktyce bardzo często wiązka lasera jest dość mocno rozproszona przez przód pojazdu (zderzaki, atrapy, lampy) jak i tył pojazdu. W związku z powyższym, w skrajnych przypadkach błąd pomiaru może zostać zaniżony aż o 100 cm. Przeprowadzone badania wykazały, że pomiar długości pojazdu przy pomocy pętli indukcyjnych jest bardziej powtarzalny oraz nie jest zależny od warunków pogodowych. Pomiar optyczny należy traktować jako pomiar pomocniczy.

W przypadku , gdy nie ma opadów, co można zweryfikować na podstawie uzyskanych danych z czujników meteo, gdy otrzymany wynik z pomiaru optycznego jest dłuższy niż wynik z pomiaru przy pomocy pętli, oznacza to, że przez stanowisko badawcze przejechał pojazd, którego budowa uniemożliwia poprawny pomiar za pomocą czujników pętlowych. Są to np. dłuższe z drewnem, wywrotki z bardzo wysoko osadzoną skrzynią ładunkową, itp. W takich pojedynczych przypadkach należy traktować pomiar optyczny jako pomiar obarczony mniejszym błędem.

6. BADANIA PRZEMYSŁOWE – weryfikowanie poprawności rozpoznania numeru rejestracyjnego

Stacja preselekcyjnego ważenia WIM oprócz zakresu związanego stricte z procesem ważenia wyposażona jest także w kamerę lub zestaw kamer służących fizycznemu udokumentowaniu przejazdu pojazdu.

Możemy wyróżnić dwa typy kamer stosowanych w systemach WIM:

- kamer ANPR (Automatic Number Plate Recognition) to specjalistyczne kamery umożliwiające otrzymanie strumienia wideo odpowiedniego do analizy obrazów celem detekcji i identyfikacji numerów tablic rejestracyjnych. W zależności od wymagań technicznych lub klienta proces odczytu numerów tablic może następować na jednostce centralnej systemu (z reguły to dodatkowy komputer umieszczony w szafie sterowniczej) lub bezpośrednio w kamerze. Zastosowanie kamer z wbudowanym silnikiem ANPR zmniejsza obciążenie sieci komputerowej, w której zamiast strumieni wideo wysokiej rozdzielczości przesyłane są tylko wyniki kamer. Ich zastosowanie zmniejsza także zapotrzebowanie na moc jednostki centralnej systemu.
- kamer poglądowych zapewniających zdjęcia stanowiska oraz pojazdu (jego sylwetki) celem weryfikacji sposobu poruszania się po stanowisku. Dodatkowo odpowiednio skonfigurowana kamera umożliwi pozyskanie strumienia wideo celem wykonania nagrań weryfikacyjnych służących ocenie poprawności działania stanowiska.

Na bramownicy systemu testowego zamontowano:

- kamerę ANPR VEGA Smart produkcji Tatile
- kamerę ANPR NeuroCar SmartCam 3 produkcji Neurosoft
- kamerę poglądową Axis M1125

Montaż kamer dostał przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producentów oraz tak by każda z dwóch kamer ANPR swoim zakresem przetwarzania obejmowała co najmniej szerokość wolnego pasa ruchu oraz części pobocza i szybkiego pasa ruchu. Założono iż wykrywane powinny być wszystkie pojazdy jadące wolnym pasem ruchu nawet wówczas gdy poruszają się po nim tylko częściowo. Jeśli kamera obejmowała większy zakres jezdni wtedy ograniczono jej pole lub zakreślano wirtualne pasy ruchu tak aby obszar detekcji obydwóch systemów był spójny. Przyjęto iż takie pole będzie określone polem detekcji.

Rysunek 6.1 Kamery systemu testowego

Za skuteczność systemu przyjęto parametr określający procentowo stosunek liczby pojazdów (tablic) wykrytych przez badaną kamerę do liczby wszystkich pojazdów przejeżdżających przez wyznaczony obszar pola detekcji. Zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad do przeprowadzania testów kamer ANPR założono iż wpływ na detekcję mają zarówno pojazdy, które nie zostały wykryte (pominięte) jak i błędnie wykryte tj. takie, których fizycznie nie było a kamera wygenerowała wynik (falszywa detekcja). Skuteczność taką określić można zatem poprzez odjęcie od liczby fizycznie przejeżdżających pojazdów (N) przez obszar detekcji sumy pojazdów pominiętych i fałszywie wykrytych a następnie dzieląc uzyskaną liczbę przez liczbę N .

Dodatkowo należy założyć iż liczba N to liczba pojazdów, które posiadały tablicę rejestracyjną tym samym z porównania należy odrzucić pojazdy jak koparki, motocykle i inne.

Dodatkowo parametr ten obarczony jest błędem prawidłowego przekonwertowania obrazu tablicy na postać tekstową. Finalnie uzyskana wartość skuteczności reprezentuje wartość procentową, która jest stosunkiem liczny poprawnie odczytanych numerów tablicy rejestracyjnej do liczby pojazdów N z uwzględnieniem błędów detekcji.

Skuteczność odczytu jak najmniej powinna być wrażliwa na takie zmienne jak:

- warunki oświetleniowe w okresie całego roku (różne kąty padania promieni słonecznych)
- stopniowe zużycie tablic lub ich częściowe zabrudzenie czy uszkodzenie (ale ciągle umożliwiające poprawny odczyt przez osobę weryfikującą pomiary)
- warunki pogodowe (mgła, deszcz)
- temperaturę
- typ tablicy (układ prostokątny, kwadratowy) i jej pochodzenie

Wszystkie użyte silniki do odczytu numerów tablic dobrano pod kątem zdolności identyfikacji wszystkich typów tablic na obszarze Europy.

Po wykonaniu wstępnych kalibracji kamer, zainstalowaniu jednostki centralnej (komputera przemysłowego zainstalowanego wewnątrz sterownika CLW21) wraz z odpowiednim oprogramowaniem do analizy numerów tablic rejestracyjnych Carmen produkcji ARH inc. a także synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi elementami przystąpiono do etapu zbierania danych pomiarowych.

Przyjęto iż każdy algorytm posiada pewien zbiór cech umożliwiający poprawną detekcję i identyfikację numeru tablicy rejestracyjnej na przetwarzanym zdjęciu. W związku z powyższym celem zapewniania jak najwyższego poziomu skuteczności rozpoznania numerów tablic założono iż każda z kamer ANPR dostarczy wynik dla pojazdu a następnie zostanie on poddany dodatkowej analizie przez oprogramowanie jednostki centralnej. Tak uzyskane 4 wyniki staną się podstawą do podjęcia decyzji, który z wyników jest o najwyższym prawdopodobieństwie poprawności. Celem finalnym było znalezienie optymalnej ścieżki (algorytmu) otrzymania najwyższej skuteczności przy jak najmniejszej ilości przetwarzanych danych.

Przyjęto iż proces zbierania danych do celów badawczych odbędzie się w ten sposób iż zebrane zostaną próbki z kilkunastu okresów pomiarowych (dni robocze przez 4 kolejne kwartały).

W czasie zbierania próbek jedna z kamer ANPR kilkanaście razy ulegała awarii, postanowiono więc zamontować dodatkową kamerę ANPR Freeway producenta ARH Inc., która dostarczała statyczne obrazy bez wyników. W związku z tym finalne badanie wykonano w 3 konfiguracjach:

- wyniki z kamery Vega Smart (1)
- obrazy z kamery Vega Smart + weryfikacja oprogramowaniem Carmen ARH inc. (2)
- obrazy z kamery Freeway + weryfikacja oprogramowaniem Carmen ARH Inc. (3)

Następnie wybrano losową próbkę 1500 pojazdów zarejestrowanych w porze dziennej tj. co najmniej 1 godzinę po astronomicznym wchodzie słońca i 1 godzinę przed zachodem słońca oraz 200 pojazdów zarejestrowanych w porze nocnej tj. co najmniej 2 godziny po astronomicznym zachodzie słońca i 2 godziny przed wschodem słońca.

Założono iż jeśli taka próbka zapewni finalną skuteczność powyżej 95% w ciągu dnia nie będzie konieczności pogłębiania badań z uwagi na brak wskazania okresów pomiarowych, które stanowią zagrożenie dla spadku parametru. Wszelkie wprowadzane zmiany ustawień kamer skutkowałyby koniecznością wykonania ponownych badań w kolejnych 4 kwartałach.

W badaniach wykonywanych dla systemów zlokalizowanych na sieci dróg krajowych parametr skuteczności odczytu tablic określa się na 90% tak więc zakładana wartość powyżej 95% będzie stanowiła znaczący wzrost jakości systemu.

Otrzymane rezultaty zestawiono w tabeli 6.1:

DZIEŃ					
	Próba	Ilość poprawnych odczytów	Ilość błędnych odczytów	Skuteczność	
	1500	Kamera Tattile z silnikiem Tattile (1)	1480	20	98,67%
		Kamera Tattile z silnikiem Carmen (2)	1481	19	98,73%
		Kamera ARH z silnikiem Carmen (3)	1489	11	99,27%
	Ilość zgodnych odczytów	Ilość zgodnych i poprawnych odczytów	Ilość zgodnych i błędnych odczytów	Skuteczność	
	Zgodność (1) + (2) + (3)	1455	1455	0	97,00%
	Zgodność (1) + (2)	1465	1463	2	97,53%
	Zgodność (1) + (3)	1469	1469	0	97,93%
	Zgodność (2) + (3)	1476	1473	3	98,20%
NOC					
	Próba	Ilość poprawnych odczytów	Ilość błędnych odczytów	Skuteczność	
	200	Kamera Tattile z silnikiem Tattile (1)	194	6	97,00%
		Kamera Tattile z silnikiem Carmen (2)	196	4	98,00%
		Kamera ARH z silnikiem Carmen (3)	196	4	98,00%
	Ilość zgodnych odczytów	Ilość zgodnych i poprawnych odczytów	Ilość zgodnych i błędnych odczytów	Skuteczność	
	Zgodność (1) + (2) + (3)	188	188	0	94,00%
	Zgodność (1) + (2)	190	190	0	95,00%
	Zgodność (1) + (3)	190	190	0	95,00%
	Zgodność (2) + (3)	196	194	2	97,00%
ŁĄCZNIE					
	Próba	Ilość poprawnych odczytów	Ilość błędnych odczytów	Skuteczność	
	1700	Kamera Tattile z silnikiem Tattile (1)	1674	26	98,47%
		Kamera Tattile z silnikiem Carmen (2)	1677	23	98,65%
		Kamera ARH z silnikiem Carmen (3)	1685	15	99,12%
	Ilość zgodnych odczytów	Ilość zgodnych i poprawnych odczytów	Ilość zgodnych i błędnych odczytów	Skuteczność	
	Zgodność (1) + (2) + (3)	1643	1643	0	96,65%
	Zgodność (1) + (2)	1655	1653	2	97,24%
	Zgodność (1) + (3)	1659	1659	0	97,59%
	Zgodność (2) + (3)	1672	1667	5	98,06%

Tabela 6.1 Wyniki badań skuteczności kamer i weryfikacji

Skuteczność odczytu tablicy każdego z systemów (na który składa się kamera z której pochodzi zdjęcie pojazdu oraz silnik ANPR) oscyluje wokół 99% w okresie dziennym oraz 97-98% w nocy. Najskuteczniejszym systemem jest kamera ARH Freeway z silnikiem Carmen (system (3)) – łącznie 99,12%.

Parametr zgodności oznacza tożsamość odczytów rejestracji danego pojazdu z różnych systemów. W okresie dziennym zgodność wszystkich trzech systemów wyniosła 97%, w nocy 94%, a łącznie 96,65%. Oznacza to, że w 96,65% badanych pojazdów każdy z trzech systemów zwrócił ten sam odczyt rejestracji. Poprawność tych zgodnych odczytów wyniosła 100%, a więc przyjmuje się, że zgodność trzech odczytów gwarantuje bezbłądność odczytu rejestracji.

Zgodność dwóch wybranych systemów jest najwyższa dla zdjęć z dwóch różnych kamer przeanalizowanych przez silnik Carmen (systemy (2) i (3)). Także ogólna skuteczność w tym przypadku jest najwyższa ze wszystkich trzech par systemów (98,06%). Warto jednak wskazać, że w przypadku systemów oznaczonych w tabeli jako (1) i (3) (tj. odpowiednio kamera Tattile + silnik Tattile oraz kamera ARH + silnik Carmen) poprawność zgodnych odczytów wyniosła 100%. Oznacza to, że w badanej próbie, jeśli oba systemy zwróciły ten sam wynik (co miało miejsce w 97,59% przypadków), to zawsze był to wynik poprawny. Dla porównania, w parze (2) + (3), choć najskuteczniejszej, doszło do największej liczby zgodnych, acz błędnych odczytów (5 zgodnych i błędnych odczytów).

Warto odnotować także, że dla każdego z 1700 pojazdów przynajmniej jeden system zwrócił poprawny odczyt rejestracji.

Poza poprawnością odczytów przeanalizowano także ich współczynnik pewności, tj. parametr zwracany przez silnik ANPR wskazujący prawdopodobieństwo poprawnego odczytu. Rozkłady wartości współczynnika pewności w zależności od systemu i poprawności odczytu przedstawiono w poniższej tabeli (gdzie ponownie kolejne systemy opatrzone są numerami: (1) – kamera Tattile + silnik Tattile, (2) – kamera Tattile + silnik Carmen, (3) – kamera ARH + silnik Carmen):

Pewność odczytu	(1)		(2)		(3)	
	odczyt poprawny	odczyt niepoprawny	odczyt poprawny	odczyt niepoprawny	odczyt poprawny	odczyt niepoprawny
brak odczytu				5		5
1-10						
11-20			2	1	2	1
21-30			4	1	1	
31-40			12	4	18	1
41-50			45	4	72	5
51-60		1	208	6	269	1
61-70	1	4	598	2	562	1
71-80	24	8	783		751	1
81-90	813	8	25		10	
91-100	836	5				

Tabela 6.2 Współczynnik pewności w porównaniu pomiędzy systemami

Poniższa tabela przedstawia średnie wartości pewności odczytu w zależności od poprawności odczytu:

	(1)		(2)		(3)	
	odczyty poprawne	odczyty niepoprawne	odczyty poprawne	odczyty niepoprawne	odczyty poprawne	odczyty niepoprawne
Średnia pewność odczytu	90	80	68	46	67	46

Tabela 6.2 Średnie wartości pewności odczytu

Na podstawie zebranych danych proponuje się następujący algorytm wyliczający poprawność rozpoznania numeru tablicy rejestracyjnej przejeżdżającego pojazdu, a uwzględniający zgodność odczytów oraz pewność odczytów przez dany silnik ANPR:

1. Odczyt z systemu (1) zgodny z odczytem z systemu (3):
 - 50% poprawności za zgodność odczytów
 - dodatkowo:
 - 25% poprawności jeśli pewność systemu (1) wynosi powyżej 80%
 - 15% poprawności jeśli pewność systemu (1) wynosi poniżej 80%
 - dodatkowo:
 - 25% poprawności jeśli pewność systemu (3) wynosi powyżej 50%
 - 20% poprawności jeśli pewność systemu (3) wynosi poniżej 50%

W tym wypadku poprawność rozpoznania tablicy rejestracyjnej w zależności od pewności odczytów poszczególnych systemów może wynieść między 85 a 100%.

2. Odczyt z systemu (1) niezgodny z odczytem z systemu (3):
 - sprawdzenie odczytu z systemu (2)

- a) Jeśli odczyt z systemu (2) jest zgodny z jednym z odczytów z systemu (1), (3) to przyjmuje się poprawność tego odczytu i 40% poprawności za zgodność odczytów

W zależności od tego, które z dwóch systemów dały zgodny odczyt:

- dodatkowo:
 - 25% poprawności jeśli pewność systemu (1) wynosi powyżej 80%
 - 15% poprawności jeśli pewność systemu (1) wynosi poniżej 80%
- dodatkowo:
 - 25% poprawności jeśli pewność systemu (2) wynosi powyżej 50%
 - 15% poprawności jeśli pewność systemu (2) wynosi poniżej 50%
- dodatkowo:
 - 25% poprawności jeśli pewność systemu (3) wynosi powyżej 50%
 - 20% poprawności jeśli pewność systemu (3) wynosi poniżej 50%

W tym wypadku poprawność rozpoznania tablicy rejestracyjnej zależy od tego, które z dwóch systemów dały ten sam rezultat oraz od pewności odczytów tych systemów. Ostatecznie poprawność ta może wynieść 70 a 90%.

- b) jeśli odczyt z systemu (2) jest niezgodny z odczytami z systemów (1), (3) – tj. wszystkie systemy zwróciły różny wynik – przyjmuje się za prawidłowy odczyt z najskuteczniejszego systemu, a więc systemu (3), przyjmując 25% poprawności rozpoznania

- dodatkowo:
 - 25% poprawności jeśli pewność systemu (3) wynosi powyżej 50%
 - 15% poprawności jeśli pewność systemu (3) wynosi poniżej 50%

W tym wypadku poprawność odczytu w zależności od pewności rozpoznania systemu wyniesie 40-50%.

Schemat powyższego algorytmu można też zaprezentować w postaci tabelarycznej:

	zgodność (1) i (3)			niezgodność (1) i (3)							
		poprawność		zgodność (1) i (2)	poprawność		zgodność (2) i (3)	poprawność		niezgodność (2) i (3)	poprawność
		+50%			+40%			+40%			+25%
pewność (1)	> 80%	+25%		> 80%	+25%						
	<= 80%		+15%	<= 80%		+15%					
pewność (2)				> 50%	+25%		> 50%	+25%			
				<= 50%		+15%	<= 50%		+15%		
pewność (3)	> 50%	+25%					> 50%	+25%		> 50%	+25%
	<= 50%		+20%				<= 50%		+20%	<= 50%	+15%

Tabela 6.3 Proponowany algorytm postępowania

Różne progi pewności warunkujące stopień poprawności rozpoznania dla silnika Tattile (80%) i Carmen (50%) wynikają z różnego rozkładu tych pewności.

Sprawdzenie z początku wyników z dwóch tylko systemów (1) i (3) podyktowane jest względami ekonomicznymi – dzięki temu algorytm zaimplementowany w oprogramowaniu sterownika będzie wymagał mniejszej mocy obliczeniowej niż w przypadku analizy trzech wyników. Trzeci wynik sprawdzany będzie tylko jeśli wystąpi niezgodność między odczytami wskazanymi

przez pierwsze dwa systemy. Poprawność i skuteczność odczytów zgodnych z systemów (1) i (3) pokazuje, że odbędzie się to bez szkody dla poprawności identyfikacji numerów rejestracyjnych.

Ostatecznie po zastosowaniu algorytmu do zbadanej próby 1700 pojazdów otrzymano następujący rozkład wskaźnika poprawności identyfikacji tablic rejestracyjnych:

poprawność	odczyt prawidłowy	odczyt nieprawidłowy
40	1	1
50	0	
70	1	
75	1	3
80	6	
85	7	
90	42	2
95	84	
100	1552	

Tabela 6.4 Rozkład wskaźnika poprawności identyfikacji tablic

7. BADANIA PRZEMYSŁOWE – współpraca sterownika WIM z czujnikami zainstalowanymi na istniejących stacjach preselekcji wagowej

Stacja preselekcyjnego ważenia WIM poza czujnikami nacisku może składać się dodatkowo z czujników optycznych do pomiaru wysokości pojazdu, czujników meteo do pomiarów parametrów pogody, kamer poglądowych oraz kamer dedykowanych do rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR. Aby sprostać założeniu współpracy projektowanego sterownika wagowego z zainstalowanymi czujnikami w ramach istniejących stacji preselekcyjnych należało zaimplementować obsługę interfejsów wymiany danych takich jak: RS232, RS485, TCP/IP(Ethernet) oraz obsługę sygnałów analogowych pochodzących od czujników nacisku jak i od czujników meteo. Co ważne przewody połączeniowe pomiędzy poszczególnymi czujnikami a sterownikiem wagowym mają długość kilkudziesięciu metrów i mogą być ułożone w ziemi lub poprowadzone po konstrukcji bramowej (stalowej). W związku z tym same wejścia sygnałowe czujników narażone są na zakłócenia EMC jak i wszelkiego rodzaju wyładowania atmosferyczne. Aby sterownik wagowy był odporny na taki rodzaj zakłócenia każdy moduł pomiarowy został wyposażony w dodatkową kartę zabezpieczającą.

Rysunek 7.1. przedstawia poglądowy schemat blokowy wzajemnych zależności poszczególnych modułów pomiarowych jak i kart zabezpieczających.

Rysunek 7.1 Schemat blokowy wzajemnych zależności modułów pomiarowych i kart zabezpieczających

Licznik wagowy wyposażony we wszystkie rodzaje modułów pomiarowych został poddany badaniom EMC w niezależnym laboratorium. Wykonano następujące badania:

- Badanie emisji zaburzeń na przewodach zasilania wg EN55016-2-1
- Badanie emisji zaburzeń w zakresie 30-1000MHz wg EN 55016-2-3
- Badanie emisji zaburzeń według EN 55016-2-3 w zakresie 1-6 GHz
- Pomiar harmonicznych wg EN 61000-3-2
- Pomiar flickerów wg EN 61000-3-3
- Badanie odporności na ESD wg EN 61000-4-2
- Badanie odporności na pole wg EN 61000-4-3
- Badanie odporności na BURST wg EN 61000-4-4
- Badanie odporności na SURGE wg EN 61000-4-5
- Badanie odporności na SURGE (porty sygnałowe) wg EN 61000-4-5
- Badanie odporności na zaburzenia przewodzone wg EN 61000-4-6.

Na rysunku 7.2. przedstawiono zdjęcie sterownika wagowego przygotowanego do badań emisji w komorze bezodbiowej.

Rysunek 7.2 Sterownik wagowy przygotowany do badań emisji w komorze bezodbiowej

Pozytywna ocena wykonanych badań EMC umożliwia bezpieczne zastosowanie zaprojektowanego licznika wagowego we wszelkich typach stacji ważenia w ruchu WIM.

8. EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE – integracja modułu głównego z pozostałymi modułami i urządzeniami.

W wyniku eksperymentalnych prac rozwojowych uzyskano zintegrowany sterownik wagowy, gdzie poza modułami pomiarowymi opracowanymi w ramach badań przemysłowych wbudowany został komputer jednopłytkowy, możliwe jest też wpięcie do 3 kart liczników pętlowych oraz do 5 modułów pomiarowych (tj. moduł przetwornika sygnałów z czujników tensometrycznych, moduł przetwornika sygnałów z czujników kwarcowych, moduł obsługi skanerów laserowych, bramek optycznych oraz czujników optycznych, moduł mini stacji meteo). W rezultacie jeden sterownik wagowy CLW może obsłużyć pomiary dla 6 pasów ruchu.

Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami pomiarowymi wykorzystany jest interfejs CAN. Moduły przetworników sygnałów z czujników tensometrycznych oraz czujników kwarcowych komunikują się z licznikiem pętlowym przy pomocy interfejsu RS485. Natomiast, główna aplikacja zarządzająca zainstalowana na komputerze jednopłytkowym komunikuje się z poszczególnymi modułami pomiarowymi przy pomocy interfejsu RS232.

9. EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE – zabezpieczenie zmian współczynników kalibracyjnych.

Do momentu zakończenia eksperymentalnych prac rozwojowych, Główny Urząd Miar nie przedstawił wymagań dotyczących systemów administracyjnych WIM. W związku z powyższym opracowano własny sposób zabezpieczenia współczynników kalibracyjnych. Dla każdego kanału zostaje wyliczona wartość współczynnika, który tworzy wynik sumy kontrolnej. Sam wynik sumy kontrolnej w postaci szesnastkowej wyświetlany jest w oknie głównym aplikacji zarządzającej sterownikiem wagowym. Zmiana wartości któregośkolwiek parametru kalibracyjnego, powoduje zmianę widocznej sumy. Wpisanie sumy na protokół kalibracyjny umożliwi późniejszą weryfikację ewentualnych 9 nieuprawnionych) zmian współczynników kalibracyjnych. Poniżej przedstawiono widok aplikacji serwisowej z zaznaczoną sumą kontrolną.

Parametr	Nazwa	Urządzenie	Wartość odczytana	Wartość do wpisania
0x0103	Minimalna długość peaku	Karta_1	20	20
0x0200	Aktywacja	Kanał_1	1	1
0x0300	Aktywacja	Kanał_2	1	1
0x0400	Aktywacja	Kanał_3	0	0
0x0500	Aktywacja	Kanał_4	0	0
0x0600	Aktywacja	Kanał_5	0	0
0x0700	Aktywacja	Kanał_6	0	0
0x0800	Aktywacja	Kanał_7	0	0
0x0900	Aktywacja	Kanał_8	0	0
0x0a00	Aktywacja	Kanał_9	0	0
0x0b00	Aktywacja	Kanał_10	0	0
0x0c00	Aktywacja	Kanał_11	0	0
0x0d00	Aktywacja	Kanał_12	0	0
0x0201	Automatyczna równowaga	Kanał_1	1	1
0x0301	Automatyczna równowaga	Kanał_2	1	1
0x0401	Automatyczna równowaga	Kanał_3	0	0
0x0501	Automatyczna równowaga	Kanał_4	0	0
0x0601	Automatyczna równowaga	Kanał_5	0	0
0x0701	Automatyczna równowaga	Kanał_6	0	0
0x0801	Automatyczna równowaga	Kanał_7	0	0
0x0901	Automatyczna równowaga	Kanał_8	0	0
0x0a01	Automatyczna równowaga	Kanał_9	0	0
0x0b01	Automatyczna równowaga	Kanał_10	0	0
0x0c01	Automatyczna równowaga	Kanał_11	0	0
0x0d01	Automatyczna równowaga	Kanał_12	0	0
0x0202	Poziom detekcji	Kanał_1	60	60
0x0302	Poziom detekcji	Kanał_2	60	60
0x0402	Poziom detekcji	Kanał_3	50	50
0x0502	Poziom detekcji	Kanał_4	50	50
0x0602	Poziom detekcji	Kanał_5	50	50
0x0702	Poziom detekcji	Kanał_6	50	50
0x0802	Poziom detekcji	Kanał_7	50	50
0x0902	Poziom detekcji	Kanał_8	50	50
0x0a02	Poziom detekcji	Kanał_9	50	50
0x0b02	Poziom detekcji	Kanał_10	50	50
0x0c02	Poziom detekcji	Kanał_11	50	50
0x0d02	Poziom detekcji	Kanał_12	50	50
0x0203	Wartość zerowa	Kanał_1	373	373
0x0303	Wartość zerowa	Kanał_2	373	373
0x0403	Wartość zerowa	Kanał_3	570	570
0x0503	Wartość zerowa	Kanał_4	671	671
0x0603	Wartość zerowa	Kanał_5	500	500
0x0703	Wartość zerowa	Kanał_6	500	500
			Suma kontrolna	

Rysunek 9.1 Widok zakładki „Ustawienia” aplikacji zarządzającej sterownikiem wagowym CLW21.

10. EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE – testy systemu WIM

Przeprowadzone testy działania sterownika wagowego CLW21 na stanowisku badawczym umożliwiły weryfikację zarówno działania algorytmów pomiarowych zaimplementowanych w urządzeniu jak i weryfikację działania oraz łatwości obsługi interfejsu użytkownika. Analiza wyników pomiarowych wpłynęła na dopracowanie algorytmu kalibracji, co przyczyniło się na znaczną poprawę osiąganych dokładności pomiarowych.

Finalna wersja sterownika potwierdza jego działanie w klasie A5 wg specyfikacji COST323, czyli w najwyższej możliwej.

Dodatkowo , wniesione uwagi od osób użytkujących aplikację zarządzającą przyczyniły się do wdrożenia poprawek w interfejsie użytkownika, co ułatwia pracę przy obsłudze urządzenia.

PODSUMOWANIE

Stworzenie stanowiska badawczego i przeprowadzenie prac B+R celem opracowania innowacyjnego uniwersalnego sterownika wagowego dla systemów WIM (ważenie pojazdów w ruchu przy dużych prędkościach) w CAT TRAFFIC w Poznaniu zakończyło się sukcesem . Sterownik został wprowadzony do oferty sprzedaży , do dnia dzisiejszego zainstalowano na terenie Polski 20 sztuk sterowników CLW 21. Z względu na uniwersalne rozwiązanie umożliwiające podłączenie do sterownika różnego typu czujników , spodziewamy się w najbliższym czasie wzrostu jego produkcji.

W zakresie algorytmu dla zwiększenia pewności odczytu numeru rejestracyjnego pojazdu przejeżdżającego przez stanowisko WIM sprawdzono założenia algorytmu wskazane we wniosku a uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie optymalnej ścieżki dla uzyskiwania skuteczności odczytu na poziomie powyżej 95%.

Opracował : mgr inż. Łukasz Licheniak , mgr inż. Karol Lachowski